

УДК 617.3

DOI 10.5281/zenodo.15396083

Научная статья

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИОБРЕТЁННОЙ ДЕФОРМАЦИИ В РАЗВИТИИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

ON THE ISSUE OF THE FORMATION OF ACQUIRED DEFORMITY IN THE DEVELOPMENT OF DIABETIC FOOT SYNDROME

ОЛЕЙНИК ЭЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Ижевская государственная медицинская академия.
ПУШИНА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,
Ижевская государственная медицинская академия.
СЕМЕНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА,
Ижевская государственная медицинская академия.

OLEINIK ELINA ALEXANDROVNA,
Izhevsk State Medical Academy.
PUSHINA IRINA VYACHESLAVOVNA,
Izhevsk State Medical Academy.
SEMENOVA SVETLANA ALEKSEEVNA,
Izhevsk State Medical Academy.

*Научный руководитель: Михайлов Александр Юрьевич,
кандидат медицинских наук, доцент,
Ижевская государственная медицинская академия.*

*Scientific supervisor: Mikhailov Alexander Yurievich,
PhD, Associate Professor,
Izhevsk State Medical Academy.*

Статья посвящена влиянию сахарного диабета (СД) на развитие ортопедических деформаций стопы и исследует взаимосвязь с дистальной диабетической полинейропатией. Объектом исследования стали 40 пациентов с СД, 20 из которых страдали нейропатической формой синдрома диабетической стопы. Методом клинического наблюдения, оценки состояния стопы по шкале Wagner и индексу Фриденда были проанализированы деформации и язвенные дефекты стоп. Степень выраженности нейропатии у пациентов определяли с использованием шкалы NSS. Результаты показали, что у пациентов с длительным течением СД язвенные дефекты в пяточной области — в 80% случаев. В подгруппе А1 с диабетом свыше 5 лет выявлено более выраженное прогрессирование нейропатии с уровнем $8,9 \pm 1,2$ баллов и снижением индекса Фриденда до $24,5 \pm 0,5$. В то же время контрольная группа В не показала выраженных признаков нейропатии. Выводы исследования подтверждают решающее значение прогрессирования дистальной диабетической полинейропатии в развитии ортопедических деформаций стопы при СД.

The article is devoted to the influence of diabetes mellitus (DM) on the development of orthopedic foot deformities and explores the relationship with distal diabetic polyneuropathy. The object of the study was 40

patients with diabetes, 20 of whom suffered from the neuropathic form of diabetic foot syndrome. Deformities and ulcerative defects of the feet were analyzed by the method of clinical observation and assessment of the foot condition according to the Wagner scale and the Friedland index. The severity of neuropathy in patients was determined using the NSS scale. The results showed that in patients with long-term diabetes, ulcerative defects in the calcaneal region occur in 80% of cases. In the A1 subgroup with diabetes over 5 years of age, a more pronounced progression of neuropathy was detected with a level of 8.9 ± 1.2 points and a decrease in the Friedland index to 24.5 ± 0.5 . At the same time, control group B showed no pronounced signs of neuropathy. The findings of the study confirm the crucial importance of the progression of distal diabetic polyneuropathy in the development of orthopedic foot deformities in DM.

Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы, нейропатия, деформация стопы, язвенный дефект, ортопедическая коррекция.

Key words: diabetes mellitus, diabetic foot syndrome, neuropathy, foot deformity, ulcerative defect, orthopedic correction.

Введение.

Количество пациентов с сахарным диабетом во всем мире на 2024 год превысило 450 миллионов человек [7]. Прогнозируется, что к 2045 году это число вырастет до 783 миллионов. У пациентов с СД вследствие мультифакторных причин возникает деформация стопы, что в дальнейшем может привести к синдрому диабетической стопы (СДС) (рис. 1) [5, с. 453].

Рис. 1. Клинический случай проявления синдрома диабетической стопы / Фото авторов, БУЗ УР ГКБ №6 МЗ УР, г. Ижевск, 2025 г.

В Российской Федерации заболеваемость СД на 2023 год составила около 5 миллионов человек, из которых 4-10 % страдают синдромом диабетической стопы (СДС) [4, с. 104]. Подобная картина наблюдается не только в России, но и в других странах по всему миру. Так, например, в США доля пациентов с СД составила 13,7 %, из которых 5 % – это пациенты с СДС [7]. Синдром диабетической стопы характеризуется развитием язвенных дефектов и инфекций, что может привести к ампутации конечностей [10, с. 2]. Несмотря на значительное количество исследований, посвященных диабетической стопе, остается недостаточно изученной взаимосвязь между приобретенной деформацией стоп и развитием СДС. Вероятно, именно с этим связана тенденция к увеличению числа больных сахарным диабетом, страдающих СДС. Проблема заключается в том, что многие клинические рекомендации по профилактике и лечению СДС не учитывают индивидуальные анатомические особенности стопы пациентов с диабетом. А вопросы ортопедической коррекции при синдроме диабетической стопы изучены недостаточно [2, с. 31; 8, с. 177]. Это может привести к недостаточной эффективности профилактических мер и увеличению числа осложнений.

Цель: изучить развитие приобретенной деформации стоп в формировании СДС нейропатической и нейроишемической формы.

Задачи: изучить факторы риска, клинические проявления и симптомы, механизм патогенеза, биомеханические изменения в стопе, связанные с развитием приобретенной деформации стопы у пациентов с нейропатической и нейроишемической формами СДС; провести анализ полученных результатов с использованием различных диагностических шкал; определить меры профилактики.

Материалы и методы.

Исследование проводилось на базе отделений хирургии БУЗ УР ГKB №6 МЗ УР г. Ижевска в период с января по март 2025 года. Обследовано 40 пациентов, 20 из которых составили основную группу А (пациенты с СДС, нейропатической формы), 20 – группу сравнения (пациенты без СД). Группы сопоставимы по возрасту и гендерному составу (средний возраст – $57,6 \pm 8,5$ лет). У всех пациентов группы А диагностирован СД 2 типа, инсулинозависимый, с длительностью заболевания $10 \pm 5,2$ года. Пациенты группы А были разделены на две подгруппы: А1 (с длительностью СД свыше 5 лет) и А2 (СД до 5 лет). В исследовании использовалась шкала Wagner для оценки глубины язвенного дефекта [6, с. 23], Мичиганский скрининговый тест [11, с. 7], шкала балльной оценки нейропатии (NSS) [1, с. 116; 12, с. 24], а также индекса Фридланда [9, с. 200] для оценки приобретенной деформации стоп. Оценивали индекс массы тела [3, с. 7]. Группу исключения составила пациенты с ишемической формой СДС с наличием хронической артериальной недостаточностью нижних конечностей II В степени и выше.

Полученные результаты.

По результатам Мичиганского теста у обеих подгрупп А1 и А2 выявлена дистальная диабетическая нейропатия на уровне $8,7 \pm 1,1$ балла, что указывает на наличие умеренной степени нейропатии. В подгруппе А1 средний балл составил $8,9 \pm 1,2$. У пациентов этой подгруппы наблюдались более выраженные формы нейропатии, включая значительное снижение чувствительности и появление болевых синдромов. Симптомы чаще фиксировались на более проксимальных участках стоп и голеней, что свидетельствует о прогрессировании заболевания.

В подгруппе А2 средний балл составил $8,5 \pm 1,0$. У 80 % пациентов наблюдались легкие формы нейропатии, это проявлялось в снижении чувствительности к прикосновению и легким нарушениям вибрационной чувствительности. Около 20 % пациентов имели более выраженные симптомы, что могло быть связано с индивидуальными особенностями и сопутствующими факторами (ожирением или гипертонией). В подгруппе А1 по шкале NSS было зарегистрировано $7,1 \pm 0,5$ балла, в подгруппе А2 – $4,5 \pm 0,7$ балла. В группе В данные

NSS составили $1,5 \pm 0,3$ балла. В группе A1 при использовании шкалы оценки нейропатии большинство пациентов отмечало онемение, жжение, покалывание в икрах и стопах, и судороги, которые чаще отмечались в икрах. Симптомы чаще наблюдались в ночное время, иногда и днем и ночью. Уменьшались симптомы при ходьбе. Пациенты в группе A2 отмечали онемение и судороги в икрах в различное время суток. Уменьшение симптомов наблюдалось чаще в положении лежа. Индекс Фриденда (ИФ) в подгруппе A1 составил $24,5 \pm 0,5$, в подгруппе A2 – $27,5 \pm 0,5$. В группе B ИФ составил $30,0 \pm 0,5$ баллов. Тяжесть язвенного дефекта по шкале Wagner в подгруппе A1 соответствовала $3 \pm 0,1$ баллам, в подгруппе A2 – $2 \pm 0,3$ баллам степени тяжести. Площадь язв в подгруппе A1 в 100 % составляла $5-7 \text{ см}^2$ и более, в патогенезе это связано с развитием хронических осложнений, нейропатией и ишемией, в то же время площадь язв в подгруппе A2 в 100 % случаев составила от 1 до 3 см^2 , что связано с меньшими изменениями в нервной и сосудистой системах. В подгруппе A1 язвы чаще наблюдаются на пятках, боковых поверхностях стопы и в области межпальцевых промежутков. В подгруппе A2 язвы чаще локализуются на подушечках пальцев, подошве и на боковых поверхностях стопы. Индекс массы тела (ИМТ) в подгруппе A1 составил 25 ± 4 баллов, в A2 – 20 ± 6 , в группе B – 22 ± 7 баллов. В подгруппе A1 при деформации стоп было отмечено (рис. 2) наличие вальгусной деформации стоп 2-3 степени в 100 % случаев; наличие язвенных дефектов в пяточной области у 80 % пациентов; расширение переднего отдела стопы у всех пациентов; клювовидная деформация пальцев наблюдалась у 50 % пациентов. В подгруппе A2 расширение переднего отдела стопы наблюдалось у 80 % пациентов с наличием язвенных дефектов в проекции головки первой плюсневой кости. В группе B вальгусная деформация стопы была зафиксирована только у одного пациента (10 %).

Рис. 2. Патологии стоп у больных сахарным диабетом

Выводы.

Сахарный диабет с анамнезом заболевания свыше 5 лет приводит к прогрессирующему развитию диабетической нейропатии до уровня $7,1 \pm 0,5$ баллов и снижению индекса Фриденда до $24,5 \pm 0,5$. Динамика NSS в подгруппах A1 и A2 показывает явную разницу в степени выраженности симптомов. Подгруппа A1 с диабетом более 5 лет демонстрирует значительно

более высокий уровень дискомфорта и более выраженные симптомы по сравнению с подгруппой А2, что может указывать на прогрессирование заболевания. Контрольная группа В подтверждает отсутствие выраженных признаков нейропатии, что подчеркивает необходимость регулярного мониторинга и активного вмешательства для предотвращения осложнений у пациентов с длительным течением диабета. Вальгусная деформация стопы развивается в 100 % случаев у пациентов с течением СД свыше 5 лет и формирует СДС с тяжестью язвенного дефекта до $3 \pm 0,1$ баллов по шкале Wagner. ИМТ не оказывает значительного влияния на деформацию стопы.

Таким образом в развитии ортопедической деформации стопы при СД решающее значение имеет прогрессирование дистальной диабетической полинейропатии. При отсутствии сахарного диабета вальгусная деформация стопы формируется лишь в 10 % случаев. Для профилактики синдрома диабетической стопы пациентам с СД требуется индивидуальная ортопедическая коррекция стоп и регулярное наблюдение у подиатра.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахмеджанова Л.Т., Баринов А.Н., Строков И.А. Диабетические и недиабетические полинейропатии у пациентов с сахарным диабетом // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2018. № 118(4). С. 113-120.
2. Галстян Г.Р., Страхова Г.Ю. Современные технологии разгрузки нижней конечности в комплексном лечении нейропатической формы синдрома диабетической стопы // Эндокринная хирургия. 2007. № 1. 4 с.
3. Ганц М.Л., Винтфельд Н., Ли К. Связь индекса массы тела с риском развития диабета 2-го типа: исследование методом «случай-контроль» в рамках системы электронных медицинских карт в США // Diabetol Metab Syndr. 2014. № 50 (2014). DOI: <https://doi.org/10.1186/1758-5996-6-50>
4. Сахарный диабет в Российской Федерации: динамика эпидемиологических показателей по данным Федерального регистра сахарного диабета за период 2010-2022 гг. / И.И. Дедов [и др.] // Сахарный диабет. 2023. № 26(2). С. 104-123.
5. Кудрявцев И.В., Петрова Н.А. Мультифакторные причины деформации стопы у пациентов с сахарным диабетом // Журнал диабетологии. 2022. Т. 15. № 2. С. 45-50.
6. Кузнецов Р.В., Лебедев А.Н. Оценка тяжести язвенных дефектов по шкале Wagner: методические рекомендации // Диабетология и эндокринология. 2020. Т. 5. № 1. С. 22-27.
7. Международная диабетическая федерация. Глобальный обзор диабета на 2024 год. URL: <https://idf.org/about-diabetes/diabetes-facts-figures>.
8. Паршиков М.В., Бардюгов П.С., Ярыгин Н.В. Ортопедические аспекты классификаций синдрома диабетической стопы // Гений ортопедии. 2020. Т. 26. № 2. С. 173-178.
9. Соломин В.Ю., Соломин В.Ю., Федотов В.К. Алгоритмизация расчетов подометрического индекса при диагностике продольного плоскостопия // ОНВ. 2005. № 3 (32). С. 200-202.
10. Ампутации нижних конечностей при синдроме диабетической стопы: вопросы организации раннего выявления и профилактики осложнений (обзор литературы) / А.М. Яровенко [и др.] // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2024. № 1. С. 1115-1134.
11. Barbosa M, Saavedra A, Severo M, Maier C, Carvalho D. Validation and Reliability of the Portuguese Version of the Michigan Neuropathy Screening Instrument. Pain Pract. 2017. Vol. 17(4). pp. 514-521.
12. Dyck P.J. Detection, characterization and staging of polyneuropathy: assessed in diabetic. Muscle Nerve. 1998. Vol. 11(1). pp. 21-32.

Поступила в редакцию: 26.04.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Михайлов А.Ю., Олейник Э.А., Пушина И.В., Семенова С.А., 2025.